

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue IV

ECHOES *of* **EXPRESSION** *A Creative Folio*

AUGUST 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

ANGELITA L. BETER, MAEd

Teacher III

Luis B. Azura Memorial Elementary School
Division of Agusan del Norte, Caraga Region,
Philippines

Mata sa Dilim

Tuwing sasapit ang dilim, lahat ng mga bata sa aming lugar ay nasa loob na kani-kanilang bahay dahil sa kumakalat na balita na may aswang daw sa aming lugar. Nasa liblib na bahagi ng bayan ang aming bahay kaya't sanay na kami na makarinig ng iba't ibang tunog tuwing sasapit ang gabi.

Makulimlim na nang dumating si Nanay Nilda, pagod sa pamamalengke, bitbit ang bayong na puno ng sariwang gulay, karne, at mga sangkap sa lulutuing sinigang na baboy.

Isa-isang inilabas at inilapag niya sa mesa ang laman ng bayong. Napansin niyang wala roon ang pinakamahalagang sangkap. Binuklat ang ibang supot hindi niya ito nakita.

“Naku, Ana! Bumili ka nga ng asin sa tindahan ni Mang Sosing. Bilisan mo,” utos ni Nanay Nilda.

“Inay naman, makulimlim na. Takot akong maglakad sa dilim. Baka may aswang.”

“Anong aswang? Iyan ang napapala mo sa panonood ng nakatatakot na palabas sa TV, walang aswang anak!”

Tinawag ni Nanay Nilda ang bunso kong kapatid.

“Nestor, samahan mo ang Ate Ana mo sa tindahan ni Mang Sosing.”

“Ayoko, Nanay Nilda. Makulimlim na. Baka may ahas sa dadaanan namin.”

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue IV (August 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Matakutin si Nestor, pero mapipilitan akong isama siya kaysa sa mag-isa akong maglakad sa makulimlim na daan.

“Tayo na, Nestor. Imbes na magreklamo ka, bilisan mong kumilos. Napakausad-pagong mo!” pamimilit ko sa kaniya.

Malayo ang tindahan ni Mang Sosing, kaya inabot kami ng dilim sa daan pabalik ng aming bahay.

Sinindiha ko ang bitbit kong sulo na gawa sa kawayan. Habang naglalakad, nakakikilabot ang lamig ng hangin—papalalim na ang gabi.

Nakaririndi ang huni ng mga kuliglig at iba pang insekto sa damuhan.

“Kokak! Kokak!” ani ng mga palakang naliligo sa tubig-ulan.

Bumilis ang tibok ng aking puso nang may humila sa laylayan ng aking damit. Napahinto ako.

“Ate, hintay! Ang bilis mo naming maglakad. Nandito ako, oh!” wika ni Nestor habang nakahawak sa laylayan ng aking damit.

“Bilisan mo. Mauna ka na nga. Malayo pa ang tindahan ni Mang Sosing. Hawakan mo itong patpat, ihampas mo sa daan—baka may ahas.”

Bawat hampas ni Nestor ay lumilikha ng ingay—pantaboy sa mga insekto at hayop sa daan.

Patuloy kami sa paglalakad, nang biglang huminto si Nestor. Malamig ang kaniyang mga kamay at nanginginig habang mahigpit siyang yumakap sa aking baywang.

Idinilat ko ang aking mga mata, inaaninag ang paligid. Wala akong makita. Itinaas ko ang hawak kong sulo. May kumakaluskos sa damuhan—malalakas na mga yapak, humahangos, papalapit sa amin.

Naiihi na ako sa takot pero tinatagan ko ang loob ko para kay Nestor.

“Wak! Wak! Wak!” huni na palagi naming maririnig tuwing gabi.

Palagi naming narinig ang tunog na iyon ngunit kinakabahan pa rin ako.

Volume I Issue IV

ECHOES

of
EXPRESSION
A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume I, Issue IV (August 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Nakakatakot naman ang tinig na iyon! Parang bulkang sasabog ang aking dibdib. Hinawakan ko ang nagyeyelong kamay ng aking kapatid.

“Ate may wakwak? Nakakatakot! Hindi sana tayo nagkaganito kung sinuway natin si Nanay Nilda,” paninisi ni Nestor.

“Tumahimik ka! Ibon lamang iyon sa gabi. Di ba walang aswang sabi ni nanay, lakasan mo ang loob mo.”

Dumagundong ang lupa. Bahagyang tinamaan ng liwanag ng sulo ang pinagmulan ng malakas na kalabog!

Tumambad ang itim na hayop—malaki ang ulo, may dalawang matutulis at mahabang sungay, nanlilisik ang mala-dalandang mga mata.

Buong tapang kong iwinasiwas ang hawak kong sulo. Sumigaw ako nang malakas.

“Tsee! Tsee! Umalis ka sa daanan namin!”

Kinuha ko ang patpat sa kamay ni Nestor at nilakasan ang paghampas nito sa lupa.

Pak! Pak! Pak! Lumagapak ang lupa.

“Unga! Unga! Unga!”—sigaw ng kalabaw ni Mang Kanor.

Para itong nakakita ng aswang—kumaripas ng takbo pabalik sa putikan, at muling inilobog ang kaniyang bilugang katawan.

Hahaha! Nagtawanan kaming magkapatid, napawi ang matinding takot.

“Pambihira naman itong kalabaw ni Mang Kanor. Muntik na tayong himatayin sa takot, kalabaw lang pala!” wika ni Nestor.

“Madilim na. Bakit nakababad pa sa putik ang kalabaw na ‘yan?”

Matanda na si Mang Kanor at makalimutin na.

Pinahawak ko kay Nestor ang sulo, kinuha ko ang kalabaw. Itinali ito sa madamong bahagi upang makakain ng mabuti.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue IV (August 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Kahit na halos himatayin kami sa takot naaawa pa rin ako sa kalabaw, kagaya ng pag-aalaga ko sa aming mga alaga sa bahay.

Patuloy kami sa paglalakad, napuno ng halakhak ang paligid habang kinakapa ko ang salawal ng aking kapatid.

“Bakit basa yong salawal mo Nestor, amoy ihi ka,” pang-iinis ko sa kaniya.

Dahil sa pagkainis naghabulan kami, nag-unahang makarating sa bahay, habang mas lalong nagliyab ang dala kong sulo na nagbibigay liwanag sa daan.

Nasa bahay na kami, tanaw ko na si Nanay Nilda sa may pintuan naghihintay sa aming pagdating.

“Mano po nanay, narito na po ang asin na pinabibili mo, sarapan mo ang sinigang mo ha! Nakakagutom pala ang subrang takot, hahaha!” hindi ko mapigilan na tumawa habang iniisip ko ang nagyari sa daan.

Ngumiti din si nanay, na may halong pagtataka sa aking pagtawa.

“Nabuti naman hindi na kayo natatakot sa aswang.”

“Hindi naman totoo ang aswang inay, kalabaw ni Mang Kanor ang nakita namin.”

Masayang ikinuwento namin kay nanay ang aming naranasan. Malaking tulong sa aming paglalakad

[DOI 10.5281/zenodo.16902759](https://doi.org/10.5281/zenodo.16902759)

